

Cultivo y cosecha de nueces en Alemania: variedades adecuadas, diseño del sistema y técnicas de cosecha

www.af4eu.eu

La amplia variedad de plantaciones de nogal, cada uno con sus características únicas, requiere una selección bien considerada antes de plantar.

El cultivo del Nogal (*Juglans regia*) tiene una larga historia en gran parte de Europa, incluida Alemania, desde la época romana. Hoy en día, el nogal es muy apreciado en el mercado, especialmente por sus nueces nutritivas y su madera resistente. Incorporarlos a la agrosilvicultura puede aumentar la rentabilidad entre un 10 y un 50%.

En Alemania, la demanda de productos del nogal está aumentando, pero la mayoría se importan de otros países como Estados Unidos y Francia. Actualmente, la producción comercial de nueces sigue limitada a unos pocos cientos de hectáreas, en gran parte debido a la sobreexplotación durante las guerras mundiales. Por lo tanto, el creciente atractivo del mercado podría abrir nuevas oportunidades para las nueces producidas regionalmente al mismo tiempo que promueve los servicios ecosistémicos.

Sin embargo, un diseño de sistema eficaz, variedades adecuadas y técnicas de cosecha son cruciales para una producción comercial exitosa. Las variedades alemanas recomendadas incluyen 'Kurmarker Walnuss', 'Ockerwitzer Lange', 'Seifersdorfer Runde' y las variedades Geisenheimer 'No. 26', 'No. 139' y 'Wunder von Monrepos'. Además, las variedades comunes de origen extranjero son 'Franquette', 'Lara' y 'Femor' (Francia), 'Scharsch' (selección de variedades americanas de Franquette), 'Broadview' (Canadá) y 'Mars' (Chequia).

En agrosilvicultura, el nogal a menudo se planta en franjas para optimizar el cultivo y la cosecha. En la mayoría de los casos, parece aconsejable una distancia de 12 a 15 m entre cada árbol para mejorar la exposición a la luz solar y el flujo de aire, mientras que se minimiza el riesgo de enfermedades y la competencia.

Las técnicas de recolección incluyen métodos manuales y mecánicos. Los pasos de trabajo individuales incluyen:

1. Agitación
2. Recogida (por ejemplo, mediante máquinas de recogida mecánicas, dispositivos suspendidos o manuales)
3. Clasificación

Siempre que se consideren ciertos criterios de antemano, los sistemas agroforestales alemanes tienen un gran potencial para el cultivo de nueces.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape
Research (ZALF) e.V., working group
"Agricultural Economics and Ecosystem
Services"

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.